

**ЎЗБЕКИСТОН RESPUBLIKASI БЮДЖЕТ ТИЗИМИНИ ИСЛОХ
ЭТИШ БЎЙИЧА ТАДҚИҚОТЛАР ТАҲЛИЛИ**

MANNONOVA MADINABONU DILSHOD QIZI

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI BANK MOLIYA

AKADEMIYASI TINGLOVCHISI

Аннотация. Мақолада Ўзбекистон Республикасида бюджет тизимида амалга оширилган ислохотлар тадқиқ этилган изланишлар кенг қамровда таҳлил этилган. Айниқса, бюджет ташкилотларида бюджетларни режалаштириш, ижтимоий соҳани молиялаштириш, пенсия тизими ва уни ислох этиш, давлат бюджети ижросини ғазначилик тизимига ўтилиши, давлат харидлари тизимини жорий этилиши, маҳаллий бюджетларни номарказлаштириш масалалари батафсил ўрганиб чиқилган.

Калит сўзлар: бюджет тизими, натижага йўналтирилган бюджетлаштириш, бюджет ташкилотларида бюджетларни режалаштириш, ижтимоий соҳани молиялаштириш, пенсия тизими, давлат бюджети ижросини ғазначилик тизими, давлат харидлари, номарказлаштириш, жаҳон тажрибаси.

Аннотация. В статье проанализированы исследования в области осуществленных реформ в бюджетной системе Республики Узбекистан. Особенно подробно рассмотрены вопросы планирования бюджета в бюджетных организациях, финансирования социального сектора, пенсионная система и ее реформа, переход на казначейское исполнение государственного бюджета, введение системы государственных закупок, децентрализация местных бюджетов.

Ключевые слова: бюджетная система, бюджетирование ориентированное на результат, планирование бюджета в бюджетных организациях, финансирование социального сектора, пенсионная система,

казначейское исполнение государственного бюджета, государственные закупки, децентрализация.

Abstract. in the article is considered research in the field of reforms carried out in the budget system of the republic of uzbekistan. the issues of budget planning in budgetary organizations, financing of the social sector, the pension system and its reform, the transition to treasury execution of the state budget, the introduction of a public procurement system, and the decentralization of local budgets are considered in particular detail.

Key words: budget system, result-oriented budgeting, budget planning in budgetary organizations, financing of the social sector, pension system, treasury execution of the state budget, public procurement, decentralization.

Кириш. Давлат молияси тизими ва, айниқса, унинг муҳим таркибий қисми ҳисобланган давлат бюджети тизими ўта мураккаб ва иқтисодийнинг турли соҳалари билан узвий боғлиқ бўлган жабҳадир. Давлат бюджети тизимини таҳлил қилиш давомида бюджетнинг даромадлари ва унинг даражалари, бюджетдан ташқари жамғармаларини ўрганиш муҳимдир. Охириги 10-15 йилда долзарблиги ошиб борган ғазначилик тизими, давлат харидларини жорий этилиши бу борада ҳам тадқиқотларни ошиб боришига олиб келди. Охириги 5 йил ичида мамлакатимизда (бутун жаҳондаги каби) олиб борилаётган номарказлаштириш сиёсатини бюджет тизимига жорий этилиши хусусиятларини тадқиқ этиш ва изланишлар олиб бориш аҳамияти тобора ошиб бормоқда.

Тадқиқот мавзусининг долзарблиги. Бюджет тизими ва инновацион иқтисодийни шаклланиши шароитида ушбу соҳада амалга оширилаётган ислохотларни амалга оширилиш хусусиятлари ва босқичларини батафсил таҳлил қилиш муҳим ҳисобланади.

Муаммонинг қўйилиши. Ўзбекистон Республикаси бюджет тизимида олиб борилган ва ҳанузгача давом этиб келаётган ислохотлар қатор мамлакатлар

ислоҳотларини ўрганилган ҳолда амалга оширилмоқда. Шу сабабдан бюджет тизимининг ҳар бир соҳаси ва соҳачаси бўйича жуда кўплаб изланишлар олиб борилиши муҳим ҳисобланади. Бунда маҳаллий менталитет, миллий иқтисодиёт хусусиятлари ва имкониятлари, демографик омиллар, табиий-географик омиллар ва бошқаларни ҳисобга олган ҳолда жаҳон тажрибасини ва амалиётга жорий этилаётганда ўта эҳтиёткорона муносабатда бўлиниши бизнинг ислоҳотларимизнинг алоҳида белгисидир.

Тадқиқотнинг мақсади бюджет тизимида амалга оширилаётган ислоҳотлар бўйича олиб борилаётган тадқиқотларни тизимлаштириш, мантиқий кетма-кетлигини яратиш ва муҳим хусусиятларини ажратиб кўрсатиш ҳисобланади

Тадқиқот методлари. Тадқиқотимизда бюджет тизими, ундаги амалга оширилаётган ислоҳотлар бўйича изланишлар олиб борган бир неча олимларнинг илмий ишларини мажмуали ва тизимли таҳлили амалга оширилган. XXI асрнинг бошидан ҳозирги вақтгача бюджет тизимидаги ислоҳотлар янги босқичга ўтиб жадаллашди. Бюджет тизимининг меъёрий-ҳуқуқий асослари такомиллаштирилди, янги бюджет таснифи қабул қилинди. Натижага йўналтирилган бюджетлаштириш масалаларини тадқиқ этиш ва уни амалиётга жорий этиш ҳам ўз навбатида жуда кўп мартаба ўрганилган. Бунда Натижага йўналтирилган бюджетлаштиришнинг жаҳон тажрибасини тадқиқ этилиши муҳимдир. Жаҳон ҳўжалигидаги ўзгаришлар ва уларни бюджет тизимига таъсири ҳукуматдан олдиндан кутилмаган ва режалаштирилмаган ислоҳотларни амалга оширишга ундайди. Бюджет тизимини замонавий тенденцияларга мослашуви ҳам ушбу соҳани етакчилигини таъминлайди. Давлат молияси тизими ва унда амалга оширилаётган ислоҳотларни жаҳон тажрибасини ўрганиш, чуқур таҳлил қилиш ва миллий тизимимизга мослаштириш борасида кўплаб изланишлар амалга оширилган. Хусусан, Корея Республикаси давлат молияси тизимини таҳлили , Туркияда бюджет даромадларини бошқаришни таҳлили, Хитойда бюджетни шакллантириш

хусусиятлариб, Словакияда давлат қарзларини бошқариш масалалари таҳлили, Россия Федерациясида бюджетлараро муносабатларни тартибга солиш масалалари таҳлили амалга оширилган. Ўзбекистон Республикаси бюджет ташкилотларида бюджетларни режалаштириш, бюджет буюртмаларининг аҳамиятини тадқиқ қилиш⁹ кўпгина олимлар томонидан амалга оширилган. Шу билан бирга бюджет ташкилотларининг харажатларини режалаштириш ҳам ислохотлар талаб этмоқда. Мамлакатни ижтимоий-иқтисодий тараққиётида ижтимоий соҳани ривожланишини ўрни, хусусан, таълим соҳасини ривожлантириш муҳим аҳамият касб этади. Давлат молияси тизимининг муҳим таркибий элементи ҳисобланган пенсия тизими ва уни ислох этишнинг жаҳон тажрибасини² олимлар томонидан ўрганилиши, соҳада амалга оширилиб борилаётган ислохотларга далда бўлиб келмоқда. Пенсия тизимини ислох этишда ижтимоий шерикчиликни аҳамиятини, демографик омилларни ҳисобга олиш ушбу ислохотлар аҳамиятини янада оширади. Давлат бюджети ижросини ғазначилик тизимига ўтилиши бюджет тизимидаги ислохотларни янги босқичга олиб чиқди. Бунда биринчи навбатда ғазначилик тизимининг жаҳон тажрибасиниб чуқур ўрганилиши керак эди. Шу билан бирга бюджет ижроси бўйича қонунчиликни бутунлай такомиллаштириш зарур бўлди. 2011 йил Ўзбекистон Республикасида кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни ривожлантириш йили деб эълон қилиниши муносабати билан Давлат харидлари тизимини изчиллик билан ривожлантириш⁸ ва унга кичик бизнес субъектларини фаол жалб этиш масалалари долзарблашди. Давлат харидлари тизимини ахборот порталини яратилиши ва уни рақамли иқтисодиётга ўтишда кўприк вазифасини бажариши зарурлиги³ тўғрисида кўпгина тадқиқотлар амалга оширилган. Давлат харидлари тизимини жорий этишда Туркия ва Корея Республикаларининг тажрибаларини чуқур таҳлил этилиши ислохотларда ижобий натижаларга эришишда ўз ҳиссасини қўшди. Маҳаллий бюджетларни

номарказлаштириш масалаларига охирги 5-7 йилда алоҳида аҳамият берилди бошланди. Ушбу жараёни сифатли амалга ошириш учун биринчи навбатда уни пухта ишлаб чиқилган асосномасиниб тайёрлаш, жаҳон тажрибасини чуқур таҳлил этиб чиқиш заруриятдан келиб ёндашилди. Шу билан бирга номарказлаштириш жараёнининг назарий асосларини таҳлилин аналга ошириш бошқа давлатлар каби, Ўзбекистонда ҳам долзарб масалалар қаторида ўрин олди. Бюджет тизимида номарказлаштиришни амалга ошириш мақсадида қатъий ислохотларни олиб бориш кўпгина тадқиқотларда ўз аксини топгандир. Маҳаллий бюджет ривожланишида номарказлаштириш сиёсатининг аҳамияти тобора ошиб бораётганини қайд этиш зарурдир. Маҳаллий бюджетларни номарказлаштириш масаласига бағишланган илмий грантлар ҳам амалга оширилиб, унинг доирасида фундаментал тадқиқотла олиб борилган, сўровномалар ўтказилгандир.

Хулоса қилиб айтиш мумкинки ХХІ асрнинг бошида Ўзбекистон Республикасида бюджет тизимини ислох этиш бўйича ислохотлар муваффақиятли амалга оширилган ва бу борада мамлакатимиз олимларнинг кўпгина тадқиқотлари мавжуд. Хусусан, натижага йўналтирилган бюджетлаштириш, бюджет ташкилотларида бюджетларни режалаштириш, ижтимоий соҳани молиялаштириш, пенсия тизими ва уни ислох этиш, давлат бюджети ижросини ғазначилик тизимига ўтилиши, давлат харидлари тизимини жорий этилиши, маҳаллий бюджетларни номарказлаштириш масалалари ва ушбу муаммоларни ўрганиш бўйича жаҳон тажрибалари чуқур таҳлил этилганлиги амалиётга жорий этилиш жараёнини соддалаштирди.

Адабиётлар рўйхати:

1. Муминов Н.Г. Россия Федерациясида Давлат бюджетининг ғазна ижросига ўтишининг босқичма-босқич оширилиши хусусиятлари. «Актуальные аспекты современного состояния и перспектив развития государственных финансов» материалы международной научнопрактической

конференции. Учебный центр Министерство финансов. Ташкент 2008 й. 2
апрель. DOI: 10.13140/RG.2.2.18651.11049

2. Муминов Н.Г., Сугирбаев Б. Совершенствование нормативно-
правовой базы по казначейскому исполнению Государственного бюджета
Республики Узбекистан // «Экономика и финансы» (Узбекистан) № 1, 2009 г.
С.7-11.

3. Муминов Н.Г., Умаров Ж. Давлат бюджети ижросини назорат
қилишда қассанинг роли // «Экономика и финансы» (Узбекистан) № 2 , 2009 г.
С.25-30.

4. Муминов Н.Г. Опыт реформирования государственных финансов в
Республике Корея. “Давлат молиясини ислоҳ этишнинг долзарб муаммолари”
республика илмий-амалий конференцияси материаллари. Ўзбекистон
Республикаси Молия вазирлиги Ўқув маркази, Тошкент 2 декабрь 2009 йил.

5. Муминов Н.Г., Хайдаров М.Т. Управление государственными
доходами Турции // «Экономика и финансы» (Узбекистан) № 3 , 2010 г. С.19-
22.